

Bildbericht von Herbert Maeder

Der Berg und sein Schatten

Blick aus dem Lartal zum Damavand. Im Monat Juli liegt hier die Schneegrenze bei 4000 Meter.

«Doch hoch darüber – ich traue meinen Augen kaum – in überirdischer Grösse, in strahlend weissem Schneegewand schwingt sich aus der langgezogenen Gebirgskette im Norden, wohl 2000 Meter höher, in kühner Pyramide, der Demavend, Persiens höchster und schönster Berg in den dunkelblauen, wolkenlosen Himmel. Ich hatte mir vorher viel von diesem ehemaligen Vulkanberg erzählen lassen, war voll grosser Erwartungen über seine Form und Höhe – doch was ich jetzt mit eigenen Augen sah, in 2800 Meter Flughöhe, aus einer

Abend auf dem 5670 Meter hohen Damavand. Der Schatten des Berges bildet ein vollkommenes Dreieck.

Horizontalfentfernung von fast 200 Kilometer, bei dieser reinen, klaren und trockenen Luft, spottet jeder Beschreibung.»
In vierzigstündiger Flugzeit ist 1925 der St. Galler Flugpionier Walter Mittelholzer zusammen mit seinem Monteur Bissegger in einer Junker A 20 auf seinem Persienflug in die Sichtweite des Damavand geraten. In seinem Buch «Persienflug» rühmt der verwegene Pilot die Begegnung mit dem Berg als Höhepunkt der ganzen Reise. Zum Abschluss überflog Mittelholzer als erster den stolzen Gipfel.

◀ Guido Pagani (am Steuer) unterhält sich mit einem «Guide expérimenté du Mont Damavand».

Weisser Kegel im Blauen Himmel

Auch meine Damavand-Bekanntheit entsteht in der Luft. Lange Stunden bin ich auf dem Flug Kabul–Teheran über den Wüsten Afghanistans und Persiens unterwegs. Der Hals schmerzt mich vom Hinunterschauen in die faszinierende Formen- und Farbenwelt der weiten, menschenleeren Landschaft: abstrakte Gemälde in warmen Erdfarben.
Und da, auf einmal, ein gleichmässiger, weisser Kegel über der pa-

Auf der Fahrt von Teheran über den 2600 Meter hohen Pass von Abali begegnen wir persischen Bauernbuben, die zum Dorf Damawand unterwegs sind.

stellzarten Wüste. Ist es ein Berg oder eine Fata Morgana? Das Gebilde wird grösser, ein weisses Dreieck im dunkelblauen Himmel. Es ist wahrhaftig ein Berg, es ist der Damavand, der höchste Gipfel in ganz Westasien.

Die DC 6 der «Ariana» senkt sich gegen den Teheraner Flughafen Mehrabad. Das Dreieck Damavand gewinnt noch an Grösse. Auf der geraden Linie einer Dunstdecke ist es aufgesetzt. Die Dunstdecke verschluckt das Flugzeug. Der Berg schwimmt. Aber sein Bild bleibt mir eingepägt. «Da müsste man einmal hinaufsteigen, Biwakieren, Sonnenuntergang und Sonnenaufgang erleben!» Ich denke an meinen Landsmann Walter Mittelholzer, der nicht nur ein Flugpionier, sondern auch ein leidenschaftlicher Bergsteiger war. Gewiss hätte er an meiner Idee seine helle Freude gehabt.

Ein Plan realisiert sich

Zehn Monate später. Die Hitze in Teheran ist gross, aber im schattigen Garten des Geologen Dr. Huber erträglich. Dem Forscher, der seit vielen Jahren in Teheran ansässig ist, verdanke ich zuverlässige Angaben über den Berg und eine seltene Gastfreundschaft. Mit zwei Kameraden geniesse ich sein Heim (und vor allem sein Schwimmbad) als Basislager für die geplante Damavand-Besteigung. Guido Pagani, Teheran-Schweizer und grosser Kenner der iranischen Bergwelt, stösst zu uns und begeistert sich als alter Damavand-Veteran (schon vier Besteigungen) für die etwas verrückte Idee eines Gipfelbiwaks. Mit seinem Geländewagen erreichen wir in nur dreistündi-

Der Berg und sein Schatten

▲ Mannshohe Umbelliferen und roter Mohn zwischen 3000 und 3500 Meter auf dem Weg zur Hütte. Aus diesem wildwachsenden Mohn kann Opium gewonnen werden.

◀ Unter dem Kraterrand. Aus kreisrunden Löchern entweichen Schwefeldämpfe. Der Grund ist mehlig weich und besteht zum Teil aus reinen Schwefelblüten.

◀◀ Nach dem Gipfelbiwak steigen die Teheran-Schweizer Max Haller und Guido Pagani in der Morgenfrühe zur Hütte ab. Im Hintergrund die kahlen Ketten des Elburzgebirges.

Die 1967 erbaute Hütte der «Fédération Iranienne de la montagne» auf 4000 Meter Höhe. Bis zu dieser Leichtmetallhütte können Tragtiere eingesetzt werden. ▼

ger Fahrt das 2000 Meter hoch gelegene Dörfchen Reinéh, den Ausgangspunkt der Besteigung. Tagesziel ist die Leichtmetallhütte der iranischen Bergsteigervereinigung auf 4000 Meter Höhe. Maultiere schleppen unser Gepäck bergwärts. Leichtfüssig wandern wir durch eine unerwartete Blumenpracht: Schafgarben, mannshohe Umbelliferen und roter Mohn. Zu Zeiten soll Militär eingesetzt werden, um den Mohn zu köpfen, damit die Einheimischen daraus kein Opium gewinnen können. Über 3500 Meter wird die Vegetation karger. Kahle Schutthalden sind mit kugelförmigen Dornenpolstern durchsetzt, die bis zu

einem Meter Durchmesser haben. Die recht einladend wirkende Hütte ist ohne jede Innenausstattung. Fünf lose Bretter sind das ganze Mobiliar.

Biwak auf dem Damavand

Wenige hundert Meter hinter der Hütte setzen zwei schneefreie Grate an. Sie scheinen bis zum Gipfel zu führen. Die Besteigung ist leicht. Die Sonne brennt, doch das ist bei dem frischen Wind angenehm. Stunden um Stunden dieselben Schritte, dieselbe Landschaft. Ein Gehen an Ort. Nur am Kleinerwerden der Hütte bemerken wir, dass wir Höhe gewinnen.

5000 Meter. Der Sack mit der ganzen Biwakausrüstung wird schwerer und der Atem kürzer. Der Boden ist jetzt mehlig weich und stellenweise zitronengelb. Wir gehen auf Schwefeldämpfen. Es kitzelt in der Nase: Schwefeldämpfe, die fünfliedergrossen Löchern entströmen. Der kreisrunde Krater hat einen Durchmesser von 300 Meter. Der Himmel ist schwarzblau. Die Ketten des Elburzgebirges, immerhin Berge zwischen drei und viertausend Meter Höhe, haben wir tief unter uns gelassen.

Wir gehen durch den Krater, geniessen die ungeheure Weite der Landschaft und spähen nach einem geeigneten Biwakplatz. Eine flache Mulde im Osten säubern wir mit dem Pickel von Schnee und groben Lavabrocken. Mit dem Sinken der Sonne wächst im Osten der Schatten des Damavand über die nahen Bergzüge hinaus. Er bildet ein Dreieck von vollkommener Regelmässigkeit, die Urform eines Berges, ein Signet sozusagen.